

مشروعية النقد

د. بليل عبدالكريم

2012/3/28 ميلادي - 1433/5/5 هجري

من الخصائص الجبليّة في الفرد البشري النقد، فبوصفه متمدّناً بالطبع، والتوحّش دأب السباع، يتعايشُ وسط تجمّع لأفراد، ومقتضى القيام بتحصيل حاجاته توافر العون.

وذاك أنّه لما لم يكن مكثفياً بنفسه في معاشه ومقيماته، لم يكن له بدٌّ من أن يستزفد المساعدة من غيره؛ لذا اتّخذ المدنّ ليجتمع مع جنسه ويتعاونوا.

وتمدّنه بالطبع اقتضاه توزّع الصناعات، فانقسمت الحرف على الخلق، فتفاوتت المهارات والملكات المكتسبة.

وكون الإنسان يملك ملكاتٍ ذهنيّة تمكّنه من التمييز والقبول والرد، وبجنب تلك: ميوله ونزوعه نحو رغباته، وسعيه للظفر بمبتغاه المعنوي والحسي، فهو يمتلك قدرات على الدفاع عن مَبْتغاه، والهجوم على مُنغّصات مراده، والرد على العوارض بالكلام أو الكلام، بقذائف اللسان، أو صولات الحسام.

وذا جزءٌ فطري من فُروض كيانه، بتلقائيّة تبرز ذاتيّه الوجوديّة الفرديّة ضمن نسق جماعي، فكان جبلةً ميالاً للخِصام، وأكثر شيء خلقه الله جدلاً، فيبرع في انتزاع الدلائل ونظم الحجج، واختلاق الشُّبه، وإيجاد المغالطات، وتوفير التبريرات.

ودواعي الهوى فيه تُحرّكُ نزعات التمرد على الهدى، وتلبس الحقّ بالباطل، والتدليس بين الخير والشر، واستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير.

فيُوجد طرفان بين الواقف على ما بلغ من الهدى والخير، المتمسك بالمعروف، والمنفلت من ريقه ذلك، والتمسك هنا درجات، والتفلت درجات، فسبيل السلام متفاضلة، وطرق الضلال متشابكة.

ونزعة الإنسان الجبليّة للدفاع عن كيانه الفكري والمادي، تجعله ينقد ما يراه مخالفًا لما هو عليه؛ جلبًا للمنفعة، ودرءًا للمضرة.

فيقوم الجدل والنقد بين الأفراد؛ لاختلاف النزعات والأهواء، فتتقارب طائفة، وتبتعد أخرى.

ونزعة الذاتية الفردية تركب الذاتية الجماعية؛ للدفاع عن الوحدة القائمة، واستمرار الكينونة الجماعية للطائفة أو الأمة ببناء هوية بجمع الأفراد في جماعة.

هنا يتطلب بيان صلاحية مقومات الجماعة وأحقيتها وصلاحياتها، والرد على الخصوم، أو نقد غيرها إن لم يكونوا معها؛ إذ الحق واحد، ودلائل الأحقية والمصادقية وحدة حاملة للحق، لا تفرقه بين الخصوم.

والطمأنينة النفسية الفردية والجماعية تفرض وضع قواعد تمكن من التشبث والاعتقاد الراسخ بصدقية المعتقد ومصادقية التوجهات؛ لتوفير الرغبة المعنوية الروحية الضرورية بصلاحية العقيدة والمذهب والتوجه والفكر، وإلا وقع اضطراب نفسي، وخواء روحي، وفراغ معنوي، يُنتج صدمات وآفات اجتماعية تُفكك الجماعة، وتخلّ بقواعد الاجتماع؛ فتنهال المنظومة الموحدة، وتذهب ريح الجماعة؛ لكثرة النزاع.

فتوسّع المسلمون في الأوطان، ومخالطتهم لأهل الملل والأديان، ممّا اقتضى دعوة الغير وتحسين الأتباع من زيغ القول والمعتقد، ترتب على ذلك مطالعة معتقدات الفرق والطوائف والرد

عليها، وابتلي المسلمون بمن خلط بعقائد الإسلام ما ليس منه، ومن ألبس الشريعة غير رداؤها، وطائفة بعثت على عقيدة المسلمين.

ولهذا وذاك وطبائع الناس في الاختلاف والخلاف؛ كثرت الأقوال، وتكاثرت الآراء، فنشعبت الفرق، وطلعت قرون التحل داخل الملة الإسلامية، وطفا على السطح مقالات الإسلاميين، فقام العلماء على المخالفين، يدفعون عن معين الإسلام الزيف، ويكشفون الدخيل، ويبيّنون الدخن.

وتجادل النظار، وردّ الفقهاء، وتناظر العلماء، كلّ يدفع رأي غيره ويدافع عن قوله، ديدنهم حماية حمى الإسلام، وإن كان في بعضهم من يحمي نزعاته من البدع والأهواء، وآخرون يحمون طائفتهم، إلا أن أهل الخير وإن قارفوا باطلاً، كان عقدهم على طلب الحقيقة، والذود عن حياض عقيدة الأمة.

قال أحمد بن حنبل: الحمد لله الذي جعل في كلّ زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم، يدعون من ضلّ إلى الهدى، ويصبرون بنور الله أهل العمى، فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضالّ تائه قد هدّوه! فله ما أحسن أثرهم على الناس، وأقبح أثر الناس عليهم [1].

من أجل ذلك؛ كتب الله على علماء الإسلام التّفير خِفافاً وثقالاً؛ لنشل السهام من كنانة التوحيد الخالص للردّ على ملل الكفر ونحل الباطل، فكان دأبهم رصد حراك الشبه، وحراسة الشريعة من توغل البدع، وتغوّل رؤوس الهوى، فقادوا نحوهم حملات لسانيّة؛ لنقض شُبّههم، وكشف فتونهم، وتعريتهم عيوبهم.

وحماية العقيدة وتحصين معاقل التوحيد هو من حقّ الله على عباده، وحقّ المسلمين على علماءهم، في ردّ كلّ مخالف ومخالفته، ومضللّ وضالّته، ومخطئ ومخطئه؛ حتى لا تتداعى الأهواء

بفكر الأمة فردى وجماعات؛ تعثوا فسادًا في فطرتهم، وتقصم وحدتهم، وتقول بهم لدينٍ مبدل، وشرعٍ محرّف، وركامٍ نحل، وبقايا ملل.

وهذا سيرًا على أصل الاعتقاد، ووصولاً لسبيل السلف الجهادية الدفاعية، واتصالاً بها، باللسانين: القلم واللسان، في تاريخهم الزاخر بقصص وروايات، ومناظرات ومؤلفات.

ومن حوى جُملاً من التاريخ درى من خبرٍ من مضي عِبْرًا، وأحاطَ بذاك حُبرًا، وأفاد اعتبارًا. ومنها: مصارع أهل السوء على يد أهل السنة، وقرأ عن أهل العلم مكاسرتهم لصنوف الأعداء من الصابئة والملاحدة، والباطنية والقرامطة، والاتحادية والرافضة، واليهود والنصارى والمجوس.

ردًا لما يُلقونه ويُلقنونه بصريف الأقلام، وقذائف الكلام، من كُفر وضلال وهوى غالب، وانحلال مُتكالب، وما يُثرونه من أدواء الشُّبهات، وما يَنثرونه من أمراض الشهوات، فتنازعوا سُبُل الضلال.

وسيم النقد لدى جمهرة العلم، تلمس الهدى، وتبين الصواب، وتدبّر الأقوال، والتبصّر في الآراء.

قال ابن القيم: عادتنا في مسائل الدين كلّها، دقّها وجلّها، أن نقول بموجبها، ولا نضرب بعضها ببعض، ولا نتعصّب لطائفة على طائفة.

بل نوافق كلّ طائفة على ما معها من الحقّ، ونخالفها فيما معها من خلاف الحق، لا نستثني من ذلك طائفة ولا مقالة.

ونرجو من الله أن نحيا على ذلك، ونموت عليه، ونلقى الله به، ولا قوّة إلا بالله [2].

وداعي الخلاف يقتضي تقصّي الحقّ وتتبع الحقيقة؛ لذا دأب العلماء الرّد على المخالف، ونقد المعارض، ومناظرة المحاور، ومجادلة الخصم.

و"معرفة هذا العلم لا يستغني عنها ناظرٌ، ولا يتمشى بدونها مناظرٌ؛ لأنّ به تبيين صحّة الدليل من فسادة تحريراً وتقريراً، وتّضح الأسئلة الواردة من المردودة إجمالاً وتفصيلاً.

ولولاه لاشتبه التحقيق في المناظرة بالمكابرة.

ولو حُلِّي كلُّ مُدَّعٍ ومُدَّعَى ما يرومه على الوجه الذي يختار، ولو مكن كلُّ مانع من ممانعة ما يسمعه متى شاء، لأدّى إلى الخبط وعدم الضبط.

وإنما المراسم الجدليّة تفصل بين الحقّ والباطل، وبين المستقيم من السقيم، فمن لم يحطّ بها علماً كان في مناظرته كحاطبٍ ليلٍ" [3].

فكان مقصد ذلك أن "عني العلماء في الإسلام بالجدل والمناظرة عنايةً شديدة، من يوم أن نشب الخلاف الفكري بين العلماء ورجال الفكر في هذه الأمة، وانتَهتْ عنايتهم بوضع قواعد لتنظيم الجدل والمناظرة؛ لكي يكونا في دائرة المنطق والفكر المستقيم، أسموها علمَ الجدل، أو علم أدب البحث والمناظرة" [4].

فهذه جادّة مطروقة لحراسة جميع العلوم، والدفع عنها من كلّ صارفٍ لها عن وجهها، فالرصد لكلِّ مخالفٍ يجري في وادٍ واحدٍ لجميع العلوم والمعارف، وسُوق قامت عليه ساحات المناظرة والجدل، قال ابن خلدون: وأمّا الجدل، فهو معرفة آداب المناظرة، التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم، فإنّه لما كان باب المناظرة في الرد والقبول متسعاً، وكلُّ واحد من المتناظرين في الاستدلال والجواب يرسلُ عنانه في الاحتجاج، ومنه ما يكون صواباً، ومنه ما يكون خطأ، فاحتاج الأئمة إلى أن يضعوا آداباً وأحكاماً يقف المتناظران عند حدودها في الردّ والقبول.

وكيف يكون مخصوصاً منقطعاً، ومحل اعتراضه أو معارضته، وأين يجب عليه السكوت، ولخصمه الكلام والاستدلال؛ ولذلك قيل فيه: إنَّه معرفةً بالقواعد من الحدود والآداب في الاستدلال، التي يُتوصَّل بها إلى حفظ الرأي أو هدمه.

وأوَّل مَنْ كتب فيه البزدوي والعميدي، ثم كثر التأليف فيه من بعدهما [5].

بل قبل بروز الخلاف بين المسلمين، كان النقد والرد والجدل والمناظرة في القرآن للمشركين وأهل الكتاب، ومنه استنبط الصحابة الأصول للرّدِّ على شُبَّه مشركي قريش، ومناظرة أهل الكتاب، ونقد عقائد اليهود والنصارى، ومحاججة المنافقين والمكذبين؛ قال - تعالى - أمرًا نبيّه:

﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ * يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ * هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ * وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ * يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ * وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمَنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَيَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ وَكَفَرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ * وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبَعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنْ أِهْدَى اللَّهُ هَدَى اللَّهُ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنْ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ * يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ * وَمَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى

اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ * بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ * إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ
بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ ﴿ [آل عمران: 64 - 77].

فنقدُ العقائد، وتتبعُ مقالات الفرق والطوائف، ودحضُ شبه أتباع النحل والملل - منشؤه
القرآن الكريم، في رده على أقوال أهل الكتاب والمشركين، وعرض معتقداتهم ومقالاتهم ودحضها.
وأمر الله تعالى بدعوتهم وجدالهم بالتي هي أحسن، وجهادهم باللسان والسنان؛ ﴿ ادْعُ إِلَى
سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: 125]، ﴿ وَلَا
تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [العنكبوت: 46]، ﴿ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى
الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ﴾ [الأنبياء: 18].

وكتاب الله جاء بنقد العقائد السائدة وانحرافها، ونقد مظاهر التحلل الاجتماعي، ومناقشة
إنكار البعث.

فمنهجٌ لعملية الإصلاح بالبدء بالتخلية والتصفية للباطل وشوائبه، ثم التخلية والتربية ببناء
مفاهيم جديدة في الألوهية والأسماء والصفات، وتشريع نُظمٍ إسلامية في سياسة الرعية، وتعاملات
الأفراد وسلوكياتهم فيما بينهم ومع غيرهم، فبين الكتاب المبين آداب الأسرة، ونُظم الدولة، وهوية
الأمة.

فنقد آلهتهم، وبين عُيوب ما يزعمون ألوهيته، وكشف النواقص التي تنفي عنها التأله؛ ﴿
أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ
مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ * قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي
عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾ [الزمر: 38، 39].

﴿ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ * وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ * أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ * تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ * إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدَىٰ ﴾ [النجم: 19 - 23].

ونقد اليهود في زعمهم يهودية إبراهيم عليه السلام واتباعهم له؛ ﴿ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ * هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجِّجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ * مَا كَانَ إِبْرَاهِيمَ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ * وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ * يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴾ [آل عمران: 65 - 70].

ونقد النصارى في مواضع عدّة، منها: ﴿ مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ * قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [المائدة: 75، 76].

والنقد يستمد مشروعيته من أمور؛ هي:

مشروعية النصيحة لله ورسوله وسائر المسلمين.

مشروعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذا أصل في الإسلام، وسيمة في هوية الأمة

الإسلامية وفضلها على الأمم.

مشروعية محاسبة النفس، ومراجعة الأفعال والقرارات، والمحاسبة تكون من الفرد وبين الجماعة.

ومباحث نقد العقائد والردود "من ضنائن العلم وغواليه؛ لأنها تحمل إعلان الصوت الإسلامي عاليًا، والقلم له راقمًا، بإظهار شعار من شعائر علماء الأمة الإسلامية، وبيان وظيفة من وظائفهم المليية، وتقرير أصل من أصولها التبعديّة، وهو: "مشروعية الرد على كل مخالف بمخالفته"، وأخذه بذنبه، وإدانته بجريته، "ولا يجني جانٍ إلا على نفسه"؛ كل هذا "لحراسة الدين"، وحمایته من العاديات عليه وعلى أهله، من خلال هذه "الوظيفة الجهادية"، التي دأبها: الحنين إلى الدين، والرحمة بالإنسانية؛ لتعيش تحت مظلة: تكفُّ العدوان، وتصدُّ المعتدين، وتقيم سوق الأمر بالمعروف، ورأسه "التوحيد"، والنهي عن المنكر، وأصله "الشرك"، وتحافظ على وحدة الصّف، وجمع الكلمة، ومد بشاشة الإيمان، وسقيا ترقق ماء الحياء، وتقيم طول الإسلام، وقوته، وظهوره على الدين كله ولو كره المشركون، وتحطم الأهواء ولو كره المبتدعون" [6].

ومن دوافع قيام علم الكلام، نقد العقائد المخالفة للإسلام، ودرء فتن المقالات والشُّبه؛ قال ابن خلدون في تعريفه لعلم الكلام: "هو علمٌ يتضمَّنُ الحجاج عن العقائد الإيمانية، بالأدلة العقلية، والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب السلف وأهل السنة، وسر هذه العقائد الإيمانية هو التوحيد" [7].

فحصن المسلمين التوحيد الخالص، ورأس ما لهم الدين القيم، والهوى باعث البدعة، والجهل منبع الشبه، والبدع حبال الكفر؛ لذا "اشتدَّ نكير السلف والأئمة لها، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحثروا فتنهم أشدَّ التحذير، وبالغوا في ذلك، ما لم يُبالغوا مثله في إنكار الفواحش، والظلم، والعدوان؛ إذ مضرّة البدع، وهدمهما للدين، ومُنافاتها له: أشد" [8].

وكان قيامهم بمهام حراسة الشريعة الغراء، وترصد حراك البدع، وتتبع مراصد الأهواء، والتنبه لزللات الآراء، والتنبيه على الأخطاء - فرضاً يلتزمون به، أن كتب الله عليهم ليبيّن للناس دين الله الحق.

ومن جملة بيان الحق، كشف الباطل؛ ألا يلتبس، وإسكات أهل الباطل ألا ينطق الرؤيضة، فما سكت عالم إلا تصدّر جاهل، والبدعة ساقطة، وستجد لها لاقطة، فالمرصدون للعلم، عليهم للأمة حفظ الدين وتبليغه.

فإذا لم يبلغوهم علم الدين، أو ضيعوا حفظه، كان ذلك من أعظم الظلم للمسلمين؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَأَهْدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ ﴾ [البقرة: 159].

فإن ضرر كتمانهم تعدى إلى البهائم وغيرها، فلعنهم اللاعنون حتى البهائم" [9].

وقرر ابن تيمية مشروعية المناظرة وأهميتها، فقال: "وأما جنس المناظرة بالحق، فقد تكون واجبة تارة، ومستحبة أخرى..."

وحض الله على المناظرة والمشاورة؛ لاستخراج الصواب في الدنيا والآخرة؛ حيث يقول لمن رضي دينهم: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: 38].

ما أمرهم بالمجادلة والمقاتلة، لمن عدل عن السبيل العادلة؛ حيث يقول أمراً وناهياً لبيته والمؤمنين؛ لبيان ما يرضاه منه ومنهم: ﴿ وَجَادِلْهُمْ بَالِغِي أَيْحَسَنِ ﴾ [النحل: 125]، ﴿ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ﴾ [العنكبوت: 46]... [10].

وَجِنْسُ الْمُنَازَرَةِ مَحْمُودٌ فِي مَجْمَلِهِ، غَيْرَ أَنَّهُمَا قَدْ تَصَبَّحَ مَكَابِرَةً أَوْ مَعَانِدَةً، فَيَلْحَقُهَا النَّهْيُ؛ لِمَا يَتَرْتَّبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمِرَاءِ، وَبَطْرِ الْحَقِّ، وَكُتْمِ الصَّوَابِ، وَإِثَارَةِ الشَّحْنَاءِ، وَتَأْجِيجِ الْبَغْضَاءِ، فَتَقْوُذُ إِلَى التَّعَصُّبِ، وَتَجَلِبُ الْخِصْمَ إِلَى التَّمَسُّكِ بِبَاطِلِهِ، وَاسْتِنْجَادِهِ بِالشُّبُهَةِ وَالْمِغَالِطَاتِ لِتَثْبِيتِ دَعَائِمِهِ.

"وَالْمُنَازَرَةُ الْمَحْمُودَةُ نَوْعَانِ، وَالْمَذْمُومَةُ نَوْعَانِ.

وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُنَازِرَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ عَالِمًا بِالْحَقِّ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ طَالِبًا لَهُ، وَإِمَّا أَلَّا يَكُونَ عَالِمًا بِهِ وَلَا طَالِبًا لَهُ، فَهَذَا الثَّلَاثُ هُوَ الْمَذْمُومُ بِلَا رَيْبٍ.

وَأَمَّا الْأَوْلَانُ: فَمَنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحَقِّ، فَمُنَازَرَتُهُ الْمَحْمُودَةُ أَنْ يُبَيِّنَ لغيرِهِ الْحِجَّةَ الَّتِي تَهْدِيهِ إِنْ كَانَ مُسْتَرَشِدًا طَالِبًا لِلْحَقِّ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ، أَوْ يَقَطَعَهُ وَيَكْفُ عِدَاوَتَهُ إِنْ كَانَ مَعَانِدًا غَيْرَ مُتَّبِعٍ لِلْحَقِّ إِذَا تَبَيَّنَ لَهُ.

وَيُوقِفُهُ وَيَسْلُكُهُ وَيَبْعَثُهُ عَلَى النَّظَرِ فِي أَدَلَّةِ الْحَقِّ إِنْ كَانَ يَظُنُّ أَنَّهُ حَقٌّ وَقَصْدُهُ الْحَقُّ.

وَذَلِكَ لِأَنَّ الْمُخَاطَبَ بِالْمُنَازَرَةِ إِذَا نَظَرَ الْعَالِمُ الْمُبِينُ لِلْحِجَّةِ، فَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يَفْهَمُ الْحَقَّ وَيَقْبَلُهُ، فَهَذَا إِذَا بُيِّنَ لَهُ الْحَقُّ فَهَمَّهُ وَقَبِلَهُ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ لَا يَقْبَلُهُ إِذَا فَهَمَّهُ، أَوْ لَيْسَ لَهُ غَرَضٌ فِي فَهْمِهِ، بَلْ قَصْدُهُ مَجَرَّدُ الرَّدِّ لَهُ، فَهَذَا إِذَا نُظِرَ بِالْحِجَّةِ، انْقَطَعَ وَانْكَفَى شَرُّهُ عَنِ النَّاسِ وَعِدَاوَتِهِ.

وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ الَّذِي ذَكَرَهُ أَبُو حَامِدٍ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ دَفْعُ أَعْدَاءِ السُّنَّةِ الْمُجَادِلِينَ بِالْبَاطِلِ عَنْهَا.

وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْحَقُّ قَدْ التَّبَسَّ عَلَيْهِ، وَأَصْلُ قَصْدِهِ الْحَقُّ، لَكِنْ يَصْعُبُ عَلَيْهِ مَعْرِفَتُهُ؛ لِضَعْفِ عِلْمِهِ بِأَدَلَّةِ الْحَقِّ، مِثْلَ مَنْ يَكُونُ قَلِيلَ الْعِلْمِ بِالْآثَارِ النَّبَوِيَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى مَا أَخْبَرَ بِهِ مِنَ الْحَقِّ، أَوْ لِضَعْفِ عَقْلِهِ؛ لِكَوْنِهِ لَا يُمْكِنُهُ أَنْ يَفْهَمَ دَقِيقَ الْعِلْمِ، أَوْ لَا يَفْهَمُهُ إِلَّا بَعْدَ عُسْرٍ، أَوْ قَدْ سَمِعَ مِنْ حُجَّجِ الْبَاطِلِ مَا اعْتَقَدَ مُوجِبَهُ، وَظَنَّ أَنَّهُ لَا جَوَابَ عَنْهُ، فَهَذَا إِذَا نُظِرَ بِالْحِجَّةِ، أَفَادَهُ ذَلِكَ: إِمَّا

معرفة الحق، وإمّا شكًا وتوقُّفًا في اعتقاد الباطل، أو في اعتقاد صحّة الدليل الذي استدلّ به عليه، وبعث همّته على النظر في الحقّ وطلبه، إن كان له رغبة في ذلك، فإن صار من أهل العصبية الذين يتبعون الظن وما تهوى النفس، ألحقّ بقسم المعاندين، كما تقدّم.

وأما المناظرة المذمومة من العالم بالحق؛ فإن يكون قصده مجرّد الظلم والعدوان لمن يُناظره، ومجرّد إظهار علمه وبيانه؛ لإرادة العلوّ في الأرض، فإذا أراد علوًّا في الأرض أو فسادًا، كان مذمومًا على إرادته، ثم قد يكون من الفجّار الذين يُؤيّد الله بهم الدّين كما قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: ((إنّ الله يُؤيّد هذا الدّين بالرجل الفاجر))، فكما قد يجاهد الكفار فاجرًا فينتفع المسلمون بجهاده، فقد يجادلهم فاجرًا فينتفع المسلمون بجده، لكنّ هذا يضُرّ نفسه بسوء قصده، وربما أوقعه ذلك في أنواع من الكذب والبدعة والظلم؛ فيجره إلى أمورٍ أخرى...

وأما إن كان المناظر غير عالم بالحقّ بالألا يعرف الحق في نفس المسألة، أو يعرف الحق لكن لا يعرف بعض الحجج، أو الجواب عن بعض المعارضات، أو الجمع بين دليلين مُتعارضين، وأمثال ذلك، فهذا إذا ناظر طالبًا لمعرفة الحق وأدلته والجواب عمّا يعارضها، والجمع بين الأدلّة الصحيحة، كان محمودًا، وإن ناظر بلا علم فتكلّم بما لا يعرف من القضايا والمقدمات، كان مذمومًا" [11].

وأقسام المناظرة المحمودة ممّا امتاز به الصحابة، ومن تبع نهجهم في مجادلة أهل الشّرك ومناظرة أهل البدع، فكانت مناظراتهم لأولئك من القسم الأوّل، فهم عالمون بالحقّ مرشدون له، يرُدُّون على أهل الكفر شُبّههم، ويبيّنون الحقّ الذي معهم.

أمّا مُناظرة السلف فيما بينهم في مسائل الأحكام والتفسير، إمّا بعرض من بلغه شيء من العلم في ذاك لمن فاتّه فيرشده للصواب، وإمّا حوار ومباحثة؛ بأن يعرض كلٌّ ما عنده، ليتعاونوا

على بلوغ الصَّواب، فيسترشد كلُّ بما معه من السنن، وما فهم من الحكم؛ كيما يُجمَع النُّصوص، فُتَسْتَبط الأَحكام، وذا من القسم الثاني، وهي المشاورة التي مدَّحهم الله عليها بقوله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ﴾ [الشورى: 38].

وقد ذمَّ الله - تعالى - في القرآن ثلاثة أنواع من المجادلة:

◆ المراء: ﴿ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ﴾ [الكهف: 56]، ﴿ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ ﴾ [غافر: 5].

◆ المكابرة: ﴿ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ ﴾ [الأنفال: 6].

◆ المعاندة: ﴿ هَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ ﴾ [آل عمران: 66]، ﴿ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبِيرٌ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴾ [غافر: 35].

"والذي ذمَّه السلف والأئمة من المجادلة والكلام هو من هذا الباب؛ فإنَّ أصل ذمهم الكلام المخالف للكتاب والسنة، وهذا لا يكون في نفس الأمر إلا باطلاً، فمن جادل به جادل بالباطل، وإن كان ذلك الباطل لا يظهر لكثير من الناس أنَّه باطل؛ لما فيه من الشبهة، فإنَّ الباطل المحض الذي يظهر بطلانه لكلِّ أحد لا يكون قولاً ومذهباً لطائفة تذبُّ عنه، وإنما يكون باطلاً مشوباً بحق؛ كما قال - تعالى - : ﴿ لِمَ تَلِيْسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [آل عمران: 71].

أو تكون فيه شبهة لأهل الباطل، وإن كانت باطلة، وبطلانها يتبين عند النظر الصحيح؛ كالذين قالوا: إنَّ محمداً - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شاعرٌ وكاهنٌ ومجنونٌ، قالوا: إنَّه شاعر؛ لأن الشعر كلام موزون مُقَفَّى، فشبهوا القرآن به من هذا الوجه، والكاهن يخبر أحياناً بواحدة تصدق،

فشبهوا الرسول به من هذا الوجه، والمجنون يقول ويفعل خلاف ما في عقول ذوي العقول، فلمَّا زعموا أنَّ ما يأتي به الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يخالف ما يأتي به العقلاء، نسبوه إلى ذلك" [12].

ومن أدلة الدِّفاع عن دين الإسلام وشرائعه، وُجوبُ جهاد الكفار، قتالهم بالسيف يلزم أولويَّة قتالهم باللسان، ولا مُنافاة في حقهم بين الجدال المأمور به، وبين القتال المأمور به.

و"مجاهدة الكفار باللسان ما زال مشروعًا من أوَّل الأمر إلى آخره، فإنَّه إذا شرع جهادهم باليد، فباللسان أوَّلَى؛ وقد قال النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: ((جاهدوا المشركين بأيديكم وألسنتكم وأموالكم)) [13].

وكان ينصبُ لحسَّان منبرًا في مسجده، يجاهدُ فيه المشركين بلسانه جهادَ هجوٍ، وهذا كان بعدَ نزول آيات القتال.

وأين منفعة الهجو من منفعة إقامة الدلائل والبراهين على حجَّة الإسلام، وإبطال حُجج الكفار من المشركين وأهل الكتاب؟" [14].

"والَّذين يلوون ألسنتهم باستنكارِ نقدِ الباطل، وإنَّ كان في بعضهم صلاحٌ وخيرٌ، ولكنَّه الوهن وضعف العزائم حينًا، وضعف إدراكِ مداركِ الحقِّ والصَّوابِ أحيانًا.

بل في حقيقته من التَّوَلَّى يوم الرَّحْف عن مواقع الحراسة لدين الله والدَّبِّ عنه.

وحينئذٍ يكون السَّاكت عن كلمة الحقِّ كالنَّاطقِ بالباطل في الإثم...

وأضعفُ الإيمان أن يُقال لهؤلاء: هل سكت المبتلون لنسكت، أو أنهم يُهاجمون الاعتقاد على مرأى ومسمع، ويطلب منا السُّكوت؟

اللهم لا، ونعيذُ بالله كلَّ مسلمٍ من تسرُّبِ حجَّةِ اليهود؛ فهم مختلفون على الكتاب، مخالفون للكتاب.

ومع هذا يُظهِرون الوحدة والاجتماع، وقد كَذَّبهم الله تعالى فقال سبحانه: ﴿تَحَسَّبُكُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى﴾ [الحشر: 14].

وكان من أسباب لعنتهم ما ذكره الله بقوله: ﴿كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مَّنْكَرٍ فَعَلُوهُ﴾ [المائدة: 79] [15].

المراجع:

[1] "الرد على الزنادقة والجهمية"؛ أحمد بن حنبل الشيباني أبو عبدالله؛ تح: محمد حسن راشد، المطبعة السلفية: القاهرة، ط(1)، 1393، ص6.

[2] "طريق المهجرتين وباب السعادتين"؛ محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي أبو عبدالله؛ تح: عمر بن محمود أبو عمر، دار ابن القيم: الدمام، ط(2)، 1994، ص582.

[3] "شرح الكوكب المنير": ج4، ص361.

[4] "تاريخ الجدل"؛ أبو زهرة، ص6.

[5] "المقدمة"؛ ابن خلدون، ص117.

[6] "الردود"؛ بكر أبو زيد، دار العاصمة: الرياض، ط (1)، 1414، ص (7-8).

[7] "المقدمة"؛ ابن خلدون، ص264.

[8] "مدارج السالكين"؛ ابن قيم الجوزية، ج1، ص372.

[9] "مجموع الفتاوى"؛ ابن تيمية، ج28، ص187.

[10] "درء التعارض"؛ ابن تيمية، ج4، ص187.

[11] المصدر السابق: ج4، ص (183-181).

[12] المصدر السابق: ج4، ص183.

[13] أخرجه أبو داود، كتاب الجهاد رقم 2504، وصحَّح النووي إسناده في "رياض الصالحين" ح (1349).

[14] "الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح"؛ أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراني أبو العباس؛ تح: علي حسن ناصر، عبدالعزيز إبراهيم العسكر، حمدان محمد، دار العاصمة: الرياض، ط (1)، 1414، ج1، ص283.

[15] "الردود"؛ بكر أبو زيد، ص (75-76).

